

**ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА
МИНЕРАЛИЗУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ**

Бебутов Ф.Б.

Термезский филиал Ташкентского государственного
медицинского университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18867592>

Слюна является ключевым фактором поддержания структурно-функциональной устойчивости твёрдых тканей зубов и играет ведущую роль в обеспечении минерализующего потенциала полости рта.

У детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) выявляются выраженные нарушения количественных и качественных характеристик ротовой жидкости, обусловленные хроническим воздействием кислого желудочного содержимого.

Проведённое исследование показало, что у детей с ГЭРБ исходная скорость слюноотделения в состоянии покоя превышала физиологические значения на 40%, что отражает компенсаторную реакцию слюнных желёз на гиперацидное состояние.

Динамическая оценка скорости слюноотделения на фоне применения лечебно-профилактического комплекса (ЛПК) выявила тенденцию к нормализации данного показателя.

В группе комплексного лечения снижение скорости слюноотделения после лечения составило 15 %, а через 6 месяцев — 18,9 %, что свидетельствует о снижении выраженности гиперацидного раздражения и стабилизации функционального состояния слюнных желёз.

В группе традиционного лечения аналогичное снижение носило более выраженный характер, однако сопровождалось утратой компенсаторных возможностей и отсутствием устойчивого клинического эффекта в отдалённые сроки наблюдения.

Одним из наиболее информативных показателей минерализующей способности слюны является её pH, поскольку именно кислотно-щелочное равновесие определяет направление процессов деминерализации и реминерализации эмали.

У детей с ГЭРБ исходные значения pH ротовой жидкости соответствовали низкой кариесрезистентности, что указывает на нестабильность местного гомеостаза. Применение ЛПК в сочетании с терапией ГЭРБ способствовало значимому улучшению данного показателя: в основной группе pH снизился на 62,2 % и приблизился к верхней границе физиологической нормы, тогда как в группе традиционного лечения положительная динамика была минимальной и не превышала 11,8 %.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что предложенный лечебно-профилактический комплекс оказывает выраженное нормализующее влияние на минерализующую функцию ротовой жидкости у детей с ГЭРБ, устраняя ключевые патогенетические механизмы деминерализации твёрдых тканей зубов и создавая условия для повышения их кариесрезистентности.

Список использованной литературы:

1. Нажмутдинова, Д. К., Максудова, Д. Р., & Рахимбердиева, З. А. АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ И РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ УЗБЕКИСТАНА КЛИНИКА «МАНЛИҲО-ШИФО» & V «МАНЛИҲО-ШИФО» & V, 9.
2. Рахимбердиева, З. А., & Артикова, Д. М. (2020). Шагазатова Барно Хабибуллаевна. EDITOR COORDINATOR, 468.
3. Нажмутдинова, Д. К., Рахимбердиева, З. А., & Максудова, Д. Р. (2017). Relationship of autoimmune thyroids with violations of reproductive function in women of childbearing age. Евразийский Союз Ученых, (2 (35)), 31-34.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH